

Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог

Право и жизнь События и комментарии

Currency Crises and their implications in international trade

Отрасль права: [Международное право](#)

15.09.2015 — 8:46

[запретить комментировать](#)[редактировать](#)[Удалить](#)

14 сентября 2015 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла открытая лекция профессора международного права Vincenzo Ligorio из Университета Саленто (Италия) по теме: "Currency Crises and their implications in international trade" на английском языке

Профессор Vincenzo Ligorio из Университета Саленто (Италия) по праву считается одним из опытейших политологов, экономистом и признанным специалистом по международному праву.

Лекция была прочитана будущим специалистам в области таможенного дела и торгового дела, обучающимся на первом курсе [Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова](#).

Организаторами мероприятия от [Плехановского университета](#) выступили декан Факультета экономики торговли и товароведения (ФЭТТ) И.В. Денисов и заведующий кафедрой Политической экономии Р.С. Дзарасов.

Студенты [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) с большим интересом восприняли изложенные в доступной форме тезисы о коризисе системы международного права, а также о текущей финансовой ситуации и ее влиянии на торговые отношения.

В ходе лекции состоялась дискуссия, по завершении которой профессор V. Ligorio ответил на вопросы присутствующих.

Похожие материалы

01.06.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[Европейские суды могут поддержать санкции // Иск «Роснефти»...](#) 0

13.04.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[Ушел из жизни экс-председатель Морской арбитражной комиссии...](#) 1

13.04.2016

[Адвокатское бюро...](#)

[К Адвокатскому бюро «Линия права» присоединился партнер...](#) 0

11.04.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[Космические аресты // В Франции арестованы активы...](#) 1

29.03.2016 [Федеральная...](#)[Россия – Япония](#) 0

Новые блоги

18.06.2016 [Андрей Заварухин](#)

[В законе о банкротстве граждан, арбитражный](#)

DOI: [10.13140/RG.2.1.1606.9609](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1606.9609)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

72 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

- [Презентация](#)
- [Помощь](#)
- [Соглашение](#)
- [Реклама](#)
- [Контакты](#)

Разделы

- [Вакансии](#)
- [Блоги](#)
- [Обсуждения](#)
- [Мероприятия](#)
- [Видео](#)
- [Библиотека](#)

Пользователи

- [Юристы](#)
- [Студенты](#)
- [Организации](#)

Наши группы

- [Facebook](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Твиттер](#)

[управляющий —...](#) 0

18.06.2016 [Евгений Петров](#)
[Реформа российского](#)
[наследственного права.](#)
[Комментарий...](#) 0

17.06.2016

[Евгений Москаленко](#)

[Несколько доводов "ЗА"](#)
[увеличение сроков](#)
[давности...](#) 7

17.06.2016 [Андрей Заварухин](#)
[Банкротство граждан не](#)
[работает! Часть 2](#) 3

17.06.2016 [Андрей Рыбалов](#)
[Первоначальное](#)
[приобретение права на](#)
[заложенную вещь](#) 2